

ZAMONAVIY ROBOTOTEXNIK PLATFORMALARLARDA QO'LLANILADIGAN MIKROKONTROLLERLAR

S.R.Ochilova

Sh.I.Muqimov

Z.D.Dilmurodov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li

**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Kompyuter ilmlari va
dasturlash texnologiyalari yo'nalishi magistranti**

maqsudu32@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10575046

Robototexnika fan-texnika taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda mexanika va yangi texnologiyalar muammolari sun'iy intellekt muammolari bilan aloqa qiladi. So'nggi yillarda robototexnika va avtomatlashtirilgan tizimlardagi yutuqlar bunga imkon berdi.

Mikrokontroller, protsessor, xotira va tashqi qurilmalarga ega bo'lgan mustaqil tizim deb qaralishi mumkin. Hozirgi kunda qo'llanilayotgan mikrokontrollarning aksariyati boshqa mashinalarda, masalan, avtomobillar, telefonlar, maishiy texnika va kompyuter tizimlari uchun tashqi qurilmalarda joylashgan.

Zamonaviy terminologiyada mikrokontrollerlarga o'xshaydi, ammo unchalik murakkab emas chipdagi tizim (SoC). SoC uning tarkibiy qismlaridan biri sifatida mikrokontrollerni o'z ichiga olishi mumkin, lekin odatda uni shunga o'xshash rivojlangan tashqi qurilmalar bilan birlashtiradi grafik ishlov berish birligi (GPU), Wi-fi moduli yoki bir yoki bir nechta ko'protsessorlar.

1-rasm. Tracduino platasida mikrokontrollerga dastur yozish.

Alohida ishlatadigan dizaynga nisbatan o'lcham va xarajatlarni kamaytirish orqali mikroprotsessor, xotira va kirish / chiqarish qurilmalari, mikrokontrollerlar bundan ham ko'proq qurilmalar va jarayonlarni raqamli boshqarish uchun tejamkor bo'ladi. Aralash signal raqamli bo'lmagan elektron tizimlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan analog komponentlarni birlashtirgan mikrokontrollerlar keng tarqalgan.

Ba'zi mikrokontrollerlarda to'rt bitli foydalanish mumkin so'zlar va past chastotalarda ishlaydi 4 kHz past uchun quvvat sarfi (bitta raqamli millivatt yoki mikrovatt). Ular odatda funktsiyalarni saqlab qolish qobiliyatiga ega kutish uchun tadbir masalan, tugmachani bosish yoki boshqa uzmoq; uxlash paytida quvvat sarfi (protsessor soati va ko'pgina qo'shimcha qurilmalar o'chirilgan) shunchaki nanovatt bo'lishi mumkin, bu ularning ko'pchiligini uzoq muddatli batareyalar uchun juda mos qiladi.

Ba'zi ichki tizimlar juda murakkab bo'lsa-da, ko'plari operatsion tizimsiz va dasturiy ta'minotning murakkabligi past bo'lgan xotira va dastur uzunligiga minimal talablarga ega. Odatda kirish va chiqish qurilmalariga kalitlarga, o'rni, solenoidlar, LEDkichik yoki odatiy suyuq kristalli displeylar, radiochastota qurilmalari va harorat, namlik, yorug'lik darajasi va boshqalar kabi ma'lumotlar uchun datchiklar. O'rnatilgan tizimlarda odatda klaviatura, ekran, disk, printer va boshqa taniqli I / U qurilmalari mavjud emas shaxsiy kompyuter va har qanday turdagi odamlarning o'zaro ta'sirlashish moslamalari etishmasligi mumkin.

Odatda mikrokontroller dasturlari mavjud bo'lgan chipdagi xotiraga mos kelishi kerak, chunki tizimni tashqi, kengaytiriladigan xotira bilan ta'minlash qimmatga tushadi. Ikkalasini konvertatsiya qilish uchun kompilyatorlar va montajchilar ishlatiladi, yuqori darajadagi va assambleya tili kodlarni ixcham holga mashina kodi mikrokontroller xotirasida saqlash uchun keltiriladi. Qurilmaga qarab, dastur xotirasi doimiy bo'lishi mumkin, faqat o'qish uchun xotira faqat fabrikada dasturlashtirilishi mumkin. Uskunalarga yordam berish uchun ishlab chiqaruvchilar tez-tez o'zlarining mikro-tekshirgichlarining maxsus versiyalarini ishlab chiqarishgan dasturiy ta'minotni ishlab chiqish maqsadli tizim hisoblanadi.

ROMga ichki xotira sifatida emas, balki tashqi qurilma sifatida kirish mumkin bo'lgan boshqa versiyalar mavjud bo'lishi mumkin, ammo arzon mikrokontroller dasturchilarining keng tarqalishi tufayli ular kamdan-kam uchraydi.

Mikro tekshirgichda maydonda programlanadigan qurilmalardan foydalanish maydonni yangilashga imkon beradi. Dasturlashtiriladigan xotira, shuningdek, yangi mahsulotni joylashtirish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi.

Yuz minglab bir xil qurilmalar talab qilinadigan joyda, ishlab chiqarish vaqtida dasturlashtirilgan qismlardan foydalanish tejamkor bo'lishi mumkin. Bular "niqob dasturlashtirilgan" qismlar dasturga bir vaqtning o'zida chip mantig'i bilan bir xil tarzda joylashtirilgan. Moslashtirilgan mikrokontroller qo'shimcha ishlov berish qobiliyati uchun moslashtirilishi mumkin bo'lgan raqamli mantiq blokini o'z ichiga oladi, atrof-muhit va interfeyslar dastur talablariga moslashtirilgan. Bir misol AT91CAP dan Atmel.

2-rasm. mikrokontrollerning kirish\chirish portlari.

Ko'pgina boshqalar mavjud, ularning ba'zilari juda tor doiradagi dasturlarda qo'llaniladi yoki mikrokontrollerlarga qaraganda ko'proq dastur protsessorlariga o'xshaydi. Mikrokontroller bozori juda ko'p tarqalgan bo'lib, ko'plab sotuvchilar, texnologiyalar va bozorlar mavjud.

Mikrokontrollerli boshqarish bloki uchun zarur bo'lgan dasturly vositalar tahlili AVR toifasidagi mikrokontrollerlar uchun Assembler dasturlash tili eng samarali til hisoblanadi.

Bundan tashqari C, C++ va Pascal tillari ham mavjud. Qaysi tilda dastur yozishdan qat'iy nazar barcha dasturlar maxsus translyator orqali amalga oshiriladi. Masalan: AVRStudio, Code. Vision va boshqalar. Code. Vision. AVR dasturlar C dasturlash tilining kroskompilyatori bo'lib, u o'zida integrallashgan rivojlantirish muhitini (IDE – integrated Development Environment) va dasturni avtomatik generatori (Code. Wizard. AVR) ni jamlagan. Ushbu dastur Atmel firmasi tomonidan yaratilgan AVRmikrokontrollerlarini qayta ishlaydi. U C dasturlash tilining barcha elementlarini o'zida jamlagan. Dastur 32 razryadli tizimlarga moslashgan bo'lib, Windows operatsion tizimi bilan ishlash afzal.

References:

1. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем / под редакцией Шахнова В. А.. — М.: «Радио и связь», 1988. — Т. 2.
2. Васильев А. Е. ,Микроконтроллеры: разработка встраиваемых приложений, изд. «БХВ-Петербург» 2008.
3. Бродин В. Б., Калинин А. В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики. — М.: ЭКОМ, 2002. — ISBN 5-7163-0089-8.
4. Новиков Ю. В., Скоробогатов П. К. Основы микропроцессорной техники. Курс лекций. — М.: Интернет-университет информационных технологий, 2003. — ISBN 5-7163-0089-8.
5. Жан М. Рабаи, Ананта Чандракасан, Боривож Николич. Цифровые интегральные схемы. Методология проектирования = Digital Integrated Circuits. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2007. — ISBN 0-13-090996-3.
6. Sojida Rayimberdi kizi Ochilova, Elchin Uktamovich Murodovich. 2022/12/22. LINGUISTIC ISSUES AND METHODS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS. Open Access Repository. Том-8. Страницы 459-465.
7. SR Ochilova, YQ Shoniyozova. (2022). MOBIL ILOVALARNI ISHLAB CHIQISHDA QO'LLANILADIGAN DASTURIY VOSITALAR. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). Том-2. Номер Special Issue 4. Страницы 130-134.
8. Muzaffar Rayimberdi Ugli Ochilov, Sojida Rayimberdi Kizi Ochilova, Yulduz Kahramon Kizi Shoniyozova. (2022). MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Том-2. Страницы 1305-1311.